

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15007349>

OG'IR METALLARNING ATROF MUHITGA VA INSON ORGANIZMIGA TA'SIRI

Gulboyeva Dilafruz Ruziboyevna

Qarshi davlat universiteti, o'qituvchisi
E-mail: gulboyevadilafruz82@gmail.com

Rasulova Oydinoy Rashid qizi

Qarshi davlat universiteti, talabasi
E-mail: oo9735986@gmail.com

Annotatsiya. O'zbekistonda kimyo sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarishda, xususan, eritmalar tarkibidan og'ir metallarni tanlab ajratib olishda hamda sanoat chiqindi suvlarni og'ir metallardan tozalash uchun qo'llaniladigan sorbentlarni olish bo'yicha ma'lum ilmiy va amaliy natijalarga erishilmoqda. Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida «iqtisodiyotga innovatsiyalarni keng joriy qilish, sanoat korxonalarini va ilm-fan muassasalarining kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish, mis va ruxni chuqur qayta ishlash evaziga yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulot turlarini ko'paytirish»¹ bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Bu borada, organik reagentlarni immobillash asosida tanlovchan sorbentlar olish va ular yordamida d-metallar sorbsiyasida hosil bo'ladigan kompleks birikmalarni tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: mis, rux, og'ir metallar, d-metallar RECHM, sorbent, kompleks birikmalar.

IMPACT OF HEAVY METALS ON THE ENVIRONMENT AND THE HUMAN BODY

Abstract. In Uzbekistan, certain scientific and practical results are achieved in the production of products of the chemical industry, in particular, in the selective extraction of heavy metals from the composition of solutions, as well as in the extraction of sorbents applied to the treatment of industrial wastewater from heavy

¹O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60 «2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» farmoni

metals. The development strategy of the new Uzbekistan sets out important tasks for "broad introduction of innovations to the economy, development of cooperative relations of industrial enterprises and science institutions, increase the range of high value-added products at the expense of deep processing of copper and zinc." In this regard, it is important to obtain selective sorbents based on the immobilization of organic reagents and to research the complex compounds formed by them in the d-metal sorption.

Keywords: *copper, zinc, heavy metals, D-metals RECHM, sorbent, complex compounds.*

Kirish. Atrof-muhitda past konsentratsiyaning ta'siri (RECHM kamayganda):

1. O'simliklarga zarar: Mis va ruxning miqdori normadan past bo'lsa, o'simliklar ferment faoliyati uchun zarur bo'lgan mikroelementlardan mahrum bo'ladi. Bu o'simliklar o'sishi va rivojlanishida sekinlashuvga olib keladi.

Yer usti va yer osti suvlarini og'ir metallar bilan ifloslantiruvchi manbalar – ishlab chiqarish sanoati korxonalari hisoblanadi. Og'ir metallar o'g'itlar va pestitsidlar tarkibida ham uchraydi va qishloq xo'jalik dalalarining oqovalari bilan suv havzalariga tushishi mumkin.

Rux (Zn) mikroelementi organizmda muhim vazifalarni bajaradi, masalan: immunitetni mustahkamlash, hujayralarning o'sishi, fermentlar faoliyati, va zichirilgan to'qimalarni yaratish. Ammo uning organizmda kam yoki ortiqcha bo'lishi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Rux yetishmovchiligi (gipozinkemiya). Immunitet zaifligi – infeksiyalarga moyillik oshadi. O'sish va rivojlanishning sekinlashishi – bolalarda o'sish kechikishi kuzatiladi. Teri muammolari – teri quruqligi, ekzema yoki yaralar. To'qimalarning tiklanishi sekinlashadi – jarohatlar uzoq vaqt davomida bitmaydi. Ahvolning yomonlashishi – ichak muammolari, ishtaha yo'qolishi. Hissiyot buzilishlari – ta'm yoki hid sezish qobiliyati yomonlashadi.

Rux ortiqcha bo'lishi (giperzinkemiya): Toksik ta'sir – ko'ngil aynishi, qusish, bosh og'rig'i. Immun tizimiga zarar – yuqori dozalar immunitetni sustlashtirishi mumkin. Mikroelement muvozanatining buzilishi – mis va temirning yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin. Asab tizimiga ta'sir – charchoq, asabiylik, va diqqat buzilishlari. Rux normasi: Kattalar uchun tavsiya etilgan kunlik miqdor: 8–11 mg. Ortiqcha dozalar: kunlik 40 mg dan oshmasligi lozim. Shundan xulosa qilishimiz mumkinki, rux yetishmovchiligini yoki ortiqcha bo'lishini oldini olish uchun turli-tuman va muvozanatli ovqatlanish muhimdir. Rux manbalariga mol go'shti, baliq, tuxum, kabak urug'lari, va yong'oqlar kiradi. Agar diyetadan yetarli miqdorda rux olinmasa, shifokor tavsiyasiga binoan qo'shimchalar qabul qilish mumkin.

Mis (Cu) ham muhim mikroelementlardan biri bo'lib, u organizmda bir qator

1 - jadval

Odam organizmiga bir kecha kunduzda kirishi zarur bo'lgan elementlar

Kimyoviy element, (mg)	Katta odam	Bolalar	Kimyoviy element, (mg)	Katta odam	Bolalar
K	2000-5500	530	Cr	0,05-0,2	0,04
Na	110-3300	260	Co	0,2 (vitaminV12)	0,001
Ca	800-1200	420	Cl	3200	470
Mg	300-400	60	PO ₄ ³⁻	800-1200	210
Zn	15	5,0	SO ₄ ²⁻	10	-
Fe	10-15	7,0	J	0,15	0,07

2-jadval

Tuproqdagi kimyoviy moddalarning yo'l qo'yilgan konsentratsiyalari miqdorlari

Moddalar nomi	Xavflilik sinfi	PDK ymymiy miq-dori, fonna hisobga olib mg/kg	Harakatchan PDK shak-li, mg/kg
Benzapiren	1	0,02	-
Benzin	3	0,1	-
Vanadiy	3	150	-
Simob	1	0,2	-
Qo'rg'oshin	1	32	6
Nikel	2	20	4
Mis	2	33	3
Mishyak	1	2	-
Kadmiy	1	0,5	-
Kobalt	2	-	5
Rux	1	55	23

biologik jarayonlarda ishtirok etadi. Masalan, qon hosil bo'lishi, fermentlar faoliyati, nerv tizimi va immunitetni qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega. Ammo misning organizmda yetishmovchiligi yoki ortiqcha bo'lishi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Mis yetishmovchiligi (gipokupremiya):

3-jadval

Oziq-ovqat xom-ashyo va mahsulotlaridagi kimyoviy elementlarning
yo'l qo'yilgan konsentratsiyalari

Oziq-ovqat mahsulotlari	R	Cd	As	Hg	Cu	Zn
Donli	0,5	0,1	0,2	0,03	10	50
Dukkakli donli	0,5	0,1	0,3	0,03	10	50
Toza sabzavot va toza muzlatilgan	0,5	0,03	0,2	0,02	5	10
Mevalar, toza rezavor va toza muzlatilgan	0,4	0,03	0,2	0,02	5	10
Go'sht va toza parranda va muzlatilgan	0,5	0,005	0,1	0,03	5	70
Choy	10	1,0	1	0,1	100	-

Qon kamchilik (anemiya): Gemoglobin ishlab chiqarish susayishi sabab qon kamchilik yuzaga keladi. Suyak muammolari: Suyaklarning zaifligi yoki rivojlanishning buzilishi. Immunitet pasayishi: Infeksiyalarga moyillik oshadi. Nerv tizimi muammolari: Asabiylik, diqqat susayishi, va asab tolalari shikastlanishi. O'sish va rivojlanishning buzilishi: Bolalarda o'sish va jismoniy rivojlanish kechikishi. Teri va soch muammolari: Sochlar tushishi yoki oqarishi, terining rangi o'zgarishi. Mis ortiqcha bo'lishi (giperkupremiya): Zaharlanish: Qusish, ko'ngil aynishi, diareya, va qorin og'rig'i. Jigar va buyraklarga zarar: Jigar yoki buyrak funksiyasining buzilishi. Asab tizimiga ta'sir: Haddan tashqari charchoq, depressiya, yoki asabiylik. Vilson kasalligi: Genetik muammolar tufayli mis organizmda to'planib, jigar va miyaga zarar yetkazadi. Oksidlovchi stress: Erkin radikallar ko'payishi sabab hujay-ralarga zarar keladi. Mis normasi: Kattalar uchun kunlik ehtiyoj: 0.9 mg. Ortiqcha dozasi: kunlik 10 mg dan oshmasligi lozim. Mis manbalari: Tabiiy manbalar: Jigar, mol go'shti Baliq, mollyusklar yong'oqlar, urug'lar Quruq mevalar (masalan, mevali quritmalar). Qora shokolad. Yuqoridagi ma'lumotlardan shunday xulosa qilishimiz mumkin mis organizm uchun zarur, ammo uning yetishmovchiligi yoki ortiqcha bo'lishining oldini olish uchun muvozanatli ovqatlanish juda muhim. Agar mis yetmaydigan bo'lsa, tabiiy manbalar yoki shifokor tavsiyasi bilan iste'mol qilinadi Og'ir metallar bilan ifloslangan tuproqlarda muayyan sharoitlarni e'tiborga olib, quyidagi ekinlarni yetishtirish mumkin: boshqli don, dukkakli o'tlar, kartoshka, karam, pomidor, g'o'za, qand lavlagi.

Og'ir metallarni vegetativ organlarida yig'ishga layoqatli o'simliklar yordamida tuproqni rekultivatsiyalash (fitorekultivatsiya). Vegetatsiya davrida daraxt avtomobil yo'li yoqasida o'ziga 130 kg benzindagi qo'rg'oshin miqdoriga teng miqdorda qo'rg'oshin miqdorini yig'adi, shuning uchun ifloslangan rayondagi aholi punktlarida tushgan barglarni yig'ib olish va yo'qotish maqsadga muvofiq. Tuproqlarni rux, qo'rg'oshin va kadmiydan tozalash uchun ulkan, katta qalampir, qo'rg'oshin va xromdan – gorchitsa, nikeldan – grechixa va h.k. (5-jadval), radioaktiv izotoplar bilan ifloslanganda no'xat, beda, tamakidan foydalanish mumkin. Tuproqdagi og'ir metallar harakatchanligini boshqarish. O'simliklar tomonidan og'ir metallarning yutilishi ularning tuproqdagi harakatlanuvchi shakllarining miqdoriga bog'liq. Harakatlanuvchi shakllarning mavjudligi tuproq xossalari va unumdorligi, biogeoximik jarayonlar, tuproqqa og'ir metallarning kirishi intensevligi va hajmlari, o'simliklar bilan chiqarilishi aniqlanadi. Tuproqda og'ir metallarning o'zini tutishi va ularni boshqarish usullari geoximik to'siqlar nazariyasidan kelib chiqadi, ifloslangan tuproqlarni rekultivatsiyalash esa qo'shimcha to'siqlar yaratish, mavjyd to'siqlarni boshqarish yoki ularning ayrimlarini kuchsizlantirishdan iborat.

Mexanik tarkibi bo'yicha og'ir va yuqori unumdorlikka ega bo'lgan tuproqlarda yengil va kam unumdor tuproqlarga qaraganda og'ir metallarning harakatlanuvchi shakllari kam uchraydi. Havflilikning birinchi sinfigiga kiruvchi ko'pchilik metallar neytral tuproq muhitida qiyin eriydigan birikmalar, nordon tuproq muhitida esa yengil eriydigan birikmalar hosil qiladi. Kadmiy nordor muhitda ko'proq harakatchan, neytral va ishqorli muhitda kuchsiz harakatchandir. Nordon muhitda harakatchan kimyoviy birikmalar tarkibida Zn, Cn, Pb, Cd, Sr, Mn, Ni, Co va boshqa kationlari bo'lgan birikmalari kiradi. Neytral va ishqorli muhitda harakatchanlarga – Mo, Cr, As, V, Se birikmalari kiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Choriev J., Muratov A., Yangiev A., Muratov O., Karshiev R. Design method for reinforced concrete structured usability with the use of safety coefficient by service life period. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 883(1),0120242020.
2. Choriev J., Muratov A., Yangiev A., Muratov O., Karshiev R. Design method for reinforced concrete structure durability with the use of safety coefficient by service life period. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 883(1),0120242020.
3. Интернет: <https://teletype.in/@uzbekneftegaz/V43fThgOcYD>;
4. Интернет: <https://teletype.in/@uzbekneftegaz/WcuMPrR3gMZ>

5. Иванов В.М., Антонова Е.В., Ускова Е.Н. Сорбционное концентрирование меди, свинца и железа на носителях, модифицированных 8-гидроксихинолином и его производными // Вестник Московского университета. Серия 2: Химия. –2009. –№3. –169-181 б.

6. Басаргин Н. Н., Оскотская Э.Р., Грибанов Е.Н., Розовский Ю.Г. Закономерности комплексообразования в ряду сорбентов на полистирольной матрице и их комплексов с хромом(III) и марганцем(II) // Журнал неорганической химии. –2011. –Т. 56. –№ 2. –С.348 –352.

7. Кутырева М. П., Старикова М.С., Улахович Н.А., Черкасов Р.А., Забиров Н.Г., Соколов Ф.Д. Сорбционное извлечение и концентрирование Ni(II), Zn(II), Cd(II) на нитроцеллюлозных мембранах, модифицированных п-ациламинофосфатами // Журнал аналитической химии. –2010. –Т.65. –№2. –140-146 б.

8. Басаргин Н.Н., Оскотская Э.Р., Карпушина Г.И., Розовский Ю.Г. Групповое концентрирование и определение цинка, кадмия и свинца при анализе питьевых и природных вод // Заводская лаборатория. –1999. –Т.65. –№12. –9-13 б.

9. Кичигин О. В. Сорбционное концентрирование микроколичеств Sr(II) при анализе природных, питьевых и технологических вод // Сорбционные и хроматографич. процессы. –2005. –Т.5. –№3. –319 б.

10. Захарченко Е.А., Моходоева О.Б., Мясоедова Г.В. Использование волокнистых «наполненных» сорбентов для динамического концентрирования благородных металлов // Сорбционные и хроматографические процессы. –2006. –Т.6. –№2. –233-241 б.